

DOI: 10.5281/zenodo.8088940

**СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ
НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ**

*Social Formation of Preschoolers with General
Underdevelopment of Speech*

Darya Malysheva

Postgraduate student of V.O. Sukhomlynskyi

National University of Mykolaiv

E-mail: dashkami@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-0827-384X>

Abstract

The article examines the process of social development of a child, which is determined by a certain social situation of development, based on the natural capabilities of an individual, as a result of which the ability to productive social interaction in various life circumstances is developed. It is noted that the social experience acquired by the child in communication depends on the variety of social relationships in the environment of the closest people. It is also stated that the general underdevelopment of preschool children's speech complicates the process of their social development, as it limits their opportunities for free communication with adults and peers.

Key words: *preschoolers, preschool age, social development of a child, social experience, general underdevelopment of speech.*

Вступ

Актуальність дослідження проблеми формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку зумовлена зміною соціокультурних умов формування особистості. У сучасній соціокультурній ситуації головною домінантою є соціалізація особистості як результат її соціального становлення, досягнення оптимальної форми соціальної активності та компетентності, що дає змогу дитині бути активним перетворювачем власного життя та довкілля, мати право свободи вибору і ставати суб'єктом власної життєдіяльності. У зв'язку з цим закладу дошкільної освіти відводиться особлива роль – спільно з сім'єю

стати провідною соціальною інституцією соціалізації, яка забезпечує соціальне становлення дітей дошкільного віку, спрямовує на розвиток соціально та індивідуально значущих рис особистості та її успішне функціонування як суб'єкта власної життєдіяльності у суспільному довіллі. Вхідження дитини в суспільство, засвоєння ним традицій, цінностей, норм і правил поведінки, оволодіння мовленням та комунікативними навичками, здатністю ефективно взаємодіяти з оточенням – процес важливий і необхідний, який ускладнюється розмаїттям соціальних функцій, що покладаються на особистість з моменту її народження.

Дошкільний вік є важливим етапом в соціальному розвитку дитини, забезпеченні процесу її соціального становлення, розвитку мовлення, просоціальних форм поведінки і соціального орієнтування дитини. Зміни, що супроводжують період первинної соціалізації дитини дошкільного віку, визначають її бажання й уміння спілкуватися з іншими людьми, наявність позитивної мотивації у стосунках із ними, комунікативний досвід, впевненість у собі, емпатію, співробітництво у груповому спілкуванні, навички спільної діяльності тощо.

Методи та методики дослідження

Під час вивчення процесу соціального становлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення бралися за основу такі емпіричні методи: спостереження за мовленнєвими висловлюваннями дітей, бесіди, дидактичні ігри, завдання, аудіо та відео твори художньої літератури, розповідання творів художньої літератури.

Результати

Для нашого дослідження важливим є розуміння процесу соціального становлення дитини як процесу, детермінованого певною соціальною ситуацією розвитку, в якому індивідом на основі природних можливостей напрацьовується здатність до продуктивної соціальної взаємодії у різних життєвих обставинах (як критичних, так і повсякденних), забезпечується успішність у різних видах діяльності у суспільстві, здатність до розв'язання конкретних соціальних завдань, з використанням набутих умінь і навичок, навчального і життєвого досвіду, соціальних цінностей і розвинених особистісних орієнтацій. У Базовому компоненті дошкільної освіти – державному стандарті, який визначає вимоги до

обов'язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, у розділі «Дитина в соціумі» визначено державні вимоги до формування у дітей знань у цій галузі, наявність уявлень про правила і способи міжособистісної взаємодії з членами сім'ї, родини, іншими людьми та вміння дотримуватись цих правил в соціально-громадянському просторі, навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватися у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим (Базовий компонент дошкільної освіти, 2021). Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з'являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об'єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Соціальний досвід, який набуває дитина у спілкуванні, залежить від розмаїття соціальних стосунків у найближчому оточенні за умови наявності активної позиції дорослого та трансляції ним культурних форм взаємодії між людьми в суспільстві. Засвоєння такого досвіду відбувається лише у спільній діяльності і спілкуванні з іншими людьми. Саме таким чином дитина оволодіває мовленням, новими знаннями і вміннями, стає соціально компетентною; у неї формуються духовні і соціально-моральні цінності, переконання і потреби, закладається алгоритм ефективного виконання соціальних ролей. Водночас, процес соціального становлення дитини старшого дошкільного віку подекуди ускладнюється порушеннями мовлення і особливої актуальності набуває цей процес у дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Науковці визначили поняття «загальне недорозвинення мовлення» у дітей з нормальним слухом і первинно збереженим інтелектом як «форму мовленнєвої аномалії, при якій порушено формування усіх компонентів мовленнєвої системи, що відноситься до її як звукової, так і смислової сторони» (Левина & Никашина, 1967). На переконання дослідників, у дітей, розвиток яких ускладнено загальним недорозвиненням мовлення, порушується формування всіх компонентів мовленнєвої системи; для них характерним є обмежений словниковий запас, аграматизм, порушення звукового складу слів, фонематичні процеси та вимова звуків. У таких дошкільників наявні труднощі становлення міжособистісних стосунків, неадекватність емоційних реакцій, порушення комунікативної діяльності, що призводить до зниження рівня особистісного розвитку і обмежує психосоціальні можливості у прийнятті суспільного довілля.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми вивчення дошкільників із загальним недорозвитком мовлення дозволяє дійти висновку, що не всі аспекти психічного розвитку дітей вивчено однаковою мірою (Л. Андрусишина, І. Левченко, Г. Юсупова). Найменш вивченим є аспект особистісного і соціального розвитку таких дітей. Погоджуємося з Л. Трофименко, що «розробка цієї проблеми сприятиме удосконаленню системи психолого-педагогічного супроводу дитини з мовленнєвими порушеннями, яка передбачає тісну професіональну взаємодію психологів та логопедів і повинна включати в себе такі напрями діяльності, як робота з дитиною, робота із батьками, робота з персоналом дошкільного закладу» (Трофименко, 2021). Проблема соціального становлення дітей з вадами мовлення зумовлюється не лише суто мовленнєвим порушенням, але і її наслідками, оскільки дитина усвідомлює свою ваду і відчуває особливе ставлення до неї з боку інших людей. «Пристосування дитини до своєї вади через внутрішні відчуття та поведінку дитини формує певні захисні механізми, які накладають відбиток на формування її особистості» - наголошує Л. Трофименко (Трофименко, 2021). Водночас, використання спеціальних форм та засобів психолого-педагогічної допомоги у поєднанні з корекційною логопедичною роботою, спрямованою на виправлення мовленнєвих вад, сприяє згладжуванню проявів вторинних порушень та допомагає повноцінному становленню особистості дитини. Таке бачення проблеми знаходимо і Н. Кабельнікової, яка вважає, що «оскільки недорозвинення мовлення у дітей являє собою комплекс когнітивних, мовних, комунікативних, емоційних, патопсихологічних, неврологічних та соціальних порушень, що негативно впливають на життєдіяльність дитини, застосування суто логопедичного підходу до його подолання, як засвідчує практика, є недостатньо ефективним, це і визначає актуальність розробки проблеми у різних аспектах: клініко-психологічному, лінгвістичному та психолого-педагогічному» (Кабельнікова, 2017).

Висновки

Отже, загальне недорозвинення мовлення ускладнює процес соціального становлення дітей дошкільного віку, оскільки обмежує можливості їхнього вільного спілкування з дорослими та однолітками, робить наявними труднощі і напругу, які відчуває дитина під час спілкування і цим спричиняє недостатню мовленнєву активність, яка з часом може призводити навіть до порушень поведінки та явищ соціальної дезадаптації. Значна кількість дітей з таким

порушенням мовлення досить критично ставляться до власного дефекту, що становить загрозу соціальній значущості їхньої особистості, яка у цьому віці інтенсивно соціалізується. Усвідомлення дітьми власної мовної неповноцінності, хвороблива фіксація дитини на мовленнєвому дефекті є негативним чинником, що несприятливо позначається на процесі її соціального становлення, оскільки породжує негативні емоційні стани, знижує самооцінку, викликає невпевненість у своїх силах, посилює негативізм при спілкуванні з однолітками та гальмує процес налагоджування міжособистісних стосунків. Така ситуація вимагає проведення спеціальної роботи та розробку ефективних корекційно-педагогічних впливів на процес соціального становлення дитини як важливого компонента процесу її соціалізації.

Література

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Наказ МОН України N 33 від 12.01.2021. Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2020/21.12/bazovyy%20komponent%20doshkillya.pdf>
- Левина, Р.Е., & Никашина, Н.А. (1967). *Характеристика общего недоразвития речи у детей. Основы теории и практики логопедии*. Москва, 48-52.
- Трофименко, Л. (2021). *Особливості розвитку особистості дошкільників з мовленнєвими порушеннями*. Режим доступу: <https://Lib.Iitta.Gov.Ua>
- Кабельнікова, Н.В. (2017). *Первинне недорозвинення мовлення у дітей (клінічний, психолінгвістичний та психолого-педагогічний аспекти)*. Херсон: Борисфен-про, 222.

